

THE EXPLANATORY DICTIONARY OF THE LANGUAGE OF ALISHER NAVOI'S WORKS AS AN IMPORTANT SOURCE OF NAVOI STUDIES

Kamolova Nazokat Rustamovna

O'zJOKU, O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

Foziljonova Yorqinoy Ubaydullo qizi

O'zJOKU, Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) yo'nalishi

2- bosqich talabasi

Abstract

The literary heritage of Alisher Navoi occupies a special place in the history of Uzbek literature and culture. A comprehensive understanding of his works requires an in-depth study of the lexical units used in his texts. In this regard, The Explanatory Dictionary of the Language of Alisher Navoi's Works serves as one of the most important scholarly sources. The dictionary provides explanations of historical, Turkic, Arabic, and Persian lexical items occurring in Navoi's writings and illustrates their meanings through textual examples. This article examines the history of the dictionary's compilation, its structure, lexicographic principles, and its significance in the fields of Navoi studies, textual criticism, and historical lexicology. Particular attention is paid to the role of the dictionary in interpreting the linguistic richness of Navoi's works and preserving the lexical heritage of the Old Uzbek literary language.

Keywords: Alisher Navoi, Navoi studies, explanatory dictionary, lexicography, historical vocabulary, textual criticism, Old Uzbek language, literary heritage, lexical units, philological research.

“ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛИШЕРА НАВОИ” КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК НАВОИВЕДЕНИЯ

Аннотация

Творческое наследие Алишера Навои занимает особое место в истории узбекской литературы и культуры. Глубокое понимание произведений великого поэта невозможно без всестороннего изучения их языковых особенностей и словарного состава. В этом отношении «Толковый словарь языка произведений Алишера Навои» является одним из важнейших научных источников. В словаре представлены толкования исторической, тюркской, арабской и персидской лексики, встречающейся в произведениях поэта, а также приведены примеры их употребления в контексте. В статье рассматриваются история создания словаря, его структура, основные лексикографические принципы и научное значение. Особое внимание уделяется роли словаря в изучении языка произведений Навои, исследовании исторической лексики и развитии современного навоиведения.

Ключевые слова: Алишер Навои, навоиведение, толковый словарь, лексикография, историческая лексика, текстология, староузбекский язык, литературное наследие, лексические единицы, филологическое исследование.

“ALISHER NAVOIY ASARLARI TILINING IZOHLI LUG‘ATI”- NAVOIYSHUNOSLIKNING MUHIM MANBASI

Annotatsiya

Alisher Navoiy ijodiy merosi o‘zbek adabiyoti va madaniyati tarixida alohida o‘rin egallaydi. Buyuk mutafakkir asarlarining mazmun-mohiyatini chuqur anglash ularning til xususiyatlarini hamda lug‘aviy tarkibini puxta o‘rganishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” navoiyshunoslikdagi eng muhim ilmiy manbalardan biri hisoblanadi. Mazkur

lugʻatda Navoiy asarlarida uchraydigan tarixiy, turkiy, arabiy va forsiy leksik birliklar izohlanib, ularning qoʻllanishi matniy misollar orqali yoritilgan. Maqolada lugʻatning yaratilish tarixi, tuzilishi, leksikografik tamoyillari hamda ilmiy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, lugʻatning Navoiy asarlari til boyligini oʻrganish, tarixiy leksikani tadqiq etish va navoiyshunoslik rivojidadagi oʻrni yoritiladi.

Kalit soʻzlar: Alisher Navoiy, navoiyshunoslik, izohli lugʻat, leksikografiya, tarixiy leksika, matnshunoslik, eski oʻzbek tili, adabiy meros, leksik birliklar, filologik tadqiqot.

Kirish. Alisher Navoiy oʻzbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi, turkiy adabiy til taraqqiyotiga beqiyos hissa qoʻshgan mutafakkir sifatida nafaqat milliy, balki jahon madaniy merosida ham alohida oʻrin egallaydi. Uning boy adabiy va ilmiy merosi asrlar davomida adabiyotshunoslar, tilshunoslar hamda matnshunoslar tomonidan izchil oʻrganib kelinmoqda. Navoiy asarlarining badiiy mukammalligi, gʻoyaviy teranligi va til boyligi bugungi kunda ham oʻz ilmiy ahamiyatini yoʻqotmagan. Shu sababli buyuk shoir ijodini har tomonlama tadqiq etish navoiyshunoslikning eng muhim vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Maʼlumki, XV asr eski oʻzbek adabiy tili bugungi adabiy til bilan qiyoslanganda fonetik, leksik va grammatik jihatdan muayyan farqlarga ega. Navoiy asarlarida qoʻllangan koʻplab soʻz va iboralar zamonaviy oʻquvchi uchun toʻliq tushunarli boʻlmasligi mumkin. Ayniqsa, arab va fors tillaridan oʻzlashgan birliklar, tarixiy soʻzlar, diniy-tasavvufiy atamalar hamda davrga xos ijtimoiy-siyosiy terminlar matn mazmunini anglashda ayrim qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun Navoiy asarlarining til xususiyatlarini chuqur oʻrganish va ulardagi lugʻaviy birliklarni izohlashga qaratilgan maxsus ilmiy manbalarni yaratish zarurati tugʻilgan.

Bugungi kunda “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” nafaqat navoiyshunoslik, balki tarixiy leksikologiya, leksikografiya va matnshunoslik sohalari uchun ham muhim manba sifatida e’tirof etilmoqda. Ushbu lug‘at yordamida Navoiy asarlaridagi ko‘p ma’noli so‘zlar, tarixiy leksemalar, arabiy va forsiy o‘zlashmalar hamda turkiy qatlam birliklarining semantik xususiyatlarini chuqurroq tahlil qilish imkoniyati yaratilgan. Natijada shoir ijodining til boyligi va badiiy mahoratini yanada mukammalroq anglashga erishiladi.

Asosiy qism. O‘zbek tilshunosligi va navoiyshunoslik tarixida Alisher Navoiy asarlarini ilmiy jihatdan o‘rganish masalasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab yanada jadallashdi. Buyuk mutafakkir asarlarining nashr etilishi, ilmiy-tanqidiy matnlarining tayyorlanishi va ular ustida olib borilgan tadqiqotlar natijasida Navoiy tilini chuqur o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj kuchaydi. Ayniqsa, shoir asarlarida uchraydigan tarixiy so‘zlar, arabiy va forsiy o‘zlashmalar, shuningdek, zamonaviy o‘zbek tilida faol qo‘llanmaydigan leksik birliklarni izohlash zarurati maxsus lug‘at yaratish g‘oyasini yuzaga keltirdi.

“Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” ana shu ehtiyoj natijasida yaratilgan fundamental ilmiy manbalardan biridir. Lug‘at ustida ishlash jarayonida Alisher Navoiyning nazmiy va nasriy asarlari sinchkovlik bilan o‘rganilib, ularda uchraydigan minglab leksik birliklar kartotekalashtirilgan. Har bir so‘zning ma’nosi kontekst asosida aniqlanib, uning qo‘llanish xususiyatlari daliliy misollar bilan mustahkamlangan. Bu esa lug‘atning oddiy izohlar to‘plamidan ko‘ra kengroq ilmiy qimmatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Tadqiqotchilar ta’kidlaganidek, Navoiy tili o‘z davrining eng mukammal adabiy tillaridan biri bo‘lib, unda turkiy tilning imkoniyatlari nihoyatda keng namoyon bo‘lgan. Shu sababli shoir asarlarida uchraydigan har bir leksik birlik faqat lug‘aviy ma’lumot sifatida emas, balki tarixiy-madaniy hodisa sifatida ham

qimmatga ega. “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati” ana shu boy merosni tizimlashtirish va ilmiy muomalaga kiritishda muhim vazifani bajaradi.

Lug‘atda ayrim leksik birliklarning izohlanishi va semantik xususiyatlari. “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”ning muhim jihatlaridan biri har bir so‘zning ma’nosini kontekst asosida ochib berishidir. Lug‘atda berilgan maqolalar orqali Navoiy asarlaridagi leksik birliklarning semantik imkoniyatlari, uslubiy vazifalari hamda tarixiy taraqqiyoti haqida muhim ma’lumotlarga ega bo‘lish mumkin. Quyida lug‘atdan olingan ayrim birliklar tahlil qilinadi.

“Ahl” leksemasi.

Lug‘atda “ahl” so‘zi arab tilidan o‘zlashgan birlik sifatida izohlanadi. Ushbu so‘zning asosiy ma’nosi “biror kasb, ilm, faoliyat yoki g‘oyaga mansub kishilar guruhi”ni anglatadi. Navoiy asarlarida u ko‘pincha turli birikmalar tarkibida qo‘llangan:

ahli tarix;

ahli tahqiq;

ahli tasavvuf;

ahli taqvo;

ahli taxayyul.

Mazkur birikmalar shoirning ilm-fan, ma’rifat va ma’naviyatga bo‘lgan munosabatini ifodalashda muhim vosita vazifasini bajaradi.

“Bahr” leksemasi

“Bahr” arab tilidan kirib kelgan ko‘p ma’noli so‘zlardan biridir. Lug‘atda uning bir necha ma’nolari qayd etilgan.

Birinchi ma'nosi - dengiz. Bu ma'no asarlarda bevosita tabiiy obyektни ifodalash uchun ishlatiladi.

Ikkinchi ma'nosi - cheksizlik va ulkanlik ramzi. Navoiy badiiy tafakkurida dengiz obrazi ko'pincha ilm, hikmat, saxovat yoki ilohiy qudratning cheksizligini ifodalashga xizmat qilgan.

Uchinchi ma'nosi - aruz tizimidagi she'riy vazn. Mumtoz she'riyat nazariyasida “bahr” termini alohida ahamiyatga ega bo'lib, Navoiy ham ushbu ma'noda faol foydalangan.

To'rtinchi ma'nosi - ulush, nasiba, qismat. Bu ma'no lug'atda misollar bilan dalillangan bo'lib, so'zning semantik taraqqiyotini ko'rsatadi.

“Dar” leksemasi

Lug'atda “dar” fors tilidan o'zlashgan birlik sifatida izohlanadi. So'zning asosiy ma'nosi “eshik”, “darvoza” hisoblanadi. Biroq Navoiy asarlarida ushbu birlik ko'pincha ko'chma ma'nolarda ham uchraydi.

“Dar” ayrim hollarda saroy, maskan yoki ma'naviy makon ma'nolarini ifodalagan. Tasavvufiy matnlarda esa u ilohiy haqiqat sari olib boruvchi yo'l timsoli sifatida qo'llanadi. Bu holat Navoiy ijodida ramziy ma'nolarning keng qo'llanilganligini ko'rsatadi.

“Daraja” leksemasi

“Daraja” arab tilidan kirib kelgan bo'lib, lug'atda “pog'ona”, “martaba”, “bosqich”, “mavqe” ma'nolarida izohlangan.

Navoiy asarlarida ushbu so'z insonning ilmiy, axloqiy yoki ruhiy kamolot bosqichlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Ayniqsa, tasavvufiy asarlarda “daraja” tushunchasi insonning ma'naviy yuksalish yo'lidagi maqomlarini ifodalovchi muhim termin sifatida uchraydi.

Shuningdek, ayrim o‘rinlarda davlat boshqaruvi yoki jamiyatdagi mavqe ma’nosini ham bildiradi. Bu esa leksemaning ko‘p qirrali semantik imkoniyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

“Darak” leksemasi

“Darak” so‘zi lug‘atda “xabar”, “ma’lumot”, “belgi”, “iz” ma’nolarida izohlangan. Navoiy asarlarida u ko‘pincha kutilgan shaxs yoki voqea haqida ma’lumot olish ma’nosida qo‘llangan.

Mumtoz she’riyatda “darak” so‘zi ko‘pincha oshiqning ma’shuqadan xabar kutishi, ilohiy visolga erishish istagi yoki ma’naviy izlanish jarayonlarini ifodalash uchun ishlatilgan. Shu jihatdan u faqat oddiy axborot emas, balki badiiy-estetik mazmun yuklangan birlik sifatida namoyon bo‘ladi.

“Darang” leksemasi

Lug‘atda “darang” so‘zi tovushga taqlid asosida hosil bo‘lgan birlik sifatida izohlanadi. U qattiq zarba, urilish yoki jismning keskin harakati natijasida yuzaga keladigan ovozni ifodalaydi.

Bunday birliklarning Navoiy asarlarida uchrashi shoir tilining tasviriy imkoniyatlari nihoyatda keng bo‘lganligini ko‘rsatadi. Tovushga taqlid so‘zlar badiiy tasvirning jonliligini kuchaytirish va voqea-hodisalarni o‘quvchi ko‘z o‘ngida gavdalantirish vazifasini bajaradi.

Xulosa. Tahlil qilingan “ahl”, “bahr”, “dar”, “daraja”, “darak” va “darang” leksemalari “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati”ning ilmiy qimmatini yaqqol namoyon etadi. Ushbu birliklar orqali lug‘at nafaqat so‘zlarning lug‘aviy ma’nolarini, balki ularning badiiy-estetik, tarixiy va madaniy xususiyatlarini ham yoritib beradi. Shu jihatdan mazkur lug‘at Navoiy asarlarining til boyligini o‘rganishda ishonchli va fundamental manba sifatida katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navoiy A. Xazoyin ul-maoniy. To‘la asarlar to‘plami. 20 jildlik. – Toshkent: Fan, 1987–2002.
2. Navoiy A. Lison ut-tayr. Mukammal asarlar to‘plami. – Toshkent: Fan, 1996.
3. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: O‘zbekiston, 2011.
4. Navoiy A. Muhokamat ul-lug‘atayn. – Toshkent: Fan, 2016.
5. Navoiy A. Majolis un-nafois. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017.
6. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 jildlik. – Toshkent: Fan, 1983–1985.
7. Hojiahmedov A. Alisher Navoiy poetikasi. – Toshkent: Sharq, 2001.
8. Valixo‘jayev B. Navoiyshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2004.